

СИСТЕМА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА.

*Хайдарова Момокиз Рузибаевна –
Старший преподаватель кафедры
Узбекского языка и литературы
Термезского инженерно –
технологического института.*

Боборахматов Хусан

Термезский инженерно-технологического института студент 1 курс ЭЭ 23 В

Ключевые слова: малограмотность, семантизации, четкость, точность, логическая подача, предпосылка, коммуникативной культуры.

Прочное усвоение понятий может осуществляться только в случае, если учащиеся своевременно и систематически овладевают необходимым словарным запасом, познают язык науки через усвоение специальных терминов. Точное понимание терминов дает возможность глубже проникнуть в определенную область науки, сознательно усваивать её.

Процесс овладения учащимися терминами, перевод их в свой словарный запас и употребление в речи имеет свои особенности и трудности. Отсутствие правильной терминологической работы, как правило, обуславливает терминологическую малограмотность учащихся на письме и в устной речи, непонимание языка учебной дисциплины. Плохое знание орфографии и произношения иностранных названий приводит в речевой практике учеников к тому, что термины искажаются до неузнаваемости.

Причины искажения терминов и слов заключаются в непонимании внутренних связей понятием и обозначенным им словом, а также в неумении произвести лексический анализ термина. Особое внимание поэтому следует уделять семантизации, то есть осмыслению значения термина. В семантизации часто нуждаются и русские названия, ставшие специальными терминами.

Известно, что далеко не все учащиеся усваивают терминологию с первого прочтения или прослушивания. Для того чтобы облегчить этот процесс усвоения, многие в ряде случаев прибегают к терминам – заменителям, но такой прием не всегда приносит желаемых результатов.

Стремление некоторых учителей упростить образовательный материал на основе исключения научных терминов – путь неверный. Он создает неудобства: расходуется много времени на перечисления, описания, дополнительные толкования, речь теряет четкость, точность изложения. Употребляя термины - заменители, следует исходить из того, что слово играет существенную роль в

формировании понятия. Следует учитывать, что особенные затруднения для учащихся представляют собой названия и термины латинского или греческого корня, которые не могут быть сознательно восприняты без знания древних языков. В связи с этим следует четко выписывать такие названия и термины на классной доске, обратив особое внимание на их написание. На практике далеко не все пользуются данным приемом и ещё в более редких случаях требуют от учащихся записи терминов в тетрадь с соответствующим пояснением.

Работа над каждым термином, формулировкой или определением позволяет учителю проверить правильность понимания учащимися сущности понятий, а также предупредить искажения в самом начале их формирования. Иначе говоря, необходимо тщательно работать над содержанием понятия, это будет способствовать лучшему запоминанию термина, формулировки, определения.

Анализ опыта работы учителей показал, что лишь целенаправленная работа над содержанием понятия приводит к глубокому запоминанию терминов, в то время как упор только на словарную работу без должного объяснения сущности понятия дает невысокие результаты запоминания.

В работе над усвоением понятий, терминов учащиеся встречаются с большими трудностями: сложностью понятий, запоминанием труднопроизносимых слов иностранного происхождения, большим количеством терминов, несоответствием обиходных слов с научными терминами и т.д. Большинство из них связано с недостаточной аналитической деятельностью учащихся. Любой термин, обозначающий конкретное понятие, представляет собой какую-то степень обобщения, в то время как всякое обобщение связано с умением анализировать наблюдаемое. Выделяя несущественные признаки, учащиеся могут делать ошибочные обобщения.

На глубокое усвоение термина влияет система упражнений, которые активизируют словарь школьников, способствуют полному осознанию его научного смысла.

Большое значение в овладении научной терминологией имеет строго логическая подача учебного материала, так как от этого в значительной мере зависит ход и характер мыслительной деятельности учащихся. Введение термина на начальном этапе формирования нового понятия целесообразно как эффективный прием лишь в том случае, если значение термина легко осознается на основе словообразовательного анализа, исторического комментария или сам термин – исходная предпосылка для раскрытия содержания понятия.

Таким образом, введение новых понятий и терминов в учебно-воспитательный процесс по русскому языку происходит индуктивным и дедуктивным способами. Чаще всего используется индуктивный способ, на уроках других лингвистических дисциплин возможны оба способа.

Список литературы

1. Головин Б. Н. О некоторых проблемах изучения терминов // Вестник МГУ. Филология. 1972
2. Кариева Ш.М. и др. Русский язык в упражнениях. –Т.: ТГЭУ, 2005.
3. Вишняков С.А. Русский язык как иностранный: Учебник / С.А.Вишняков. – М.: Флинта: Наука, 2005.
4. Практикум по развитию речи: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов по специальности № 2116 «Русский язык и литература в национальной школе» в 2-х ч. Ч. 1/ Г.Г.Городилова, А.Г.Хмара, Э.Н.Кушлина и др.; Под ред. Г.Г.Городиловой и А.Г.Хмары. – Л.: Просвещение, Лен.отделение, 1998.

Интернет - сайты

1. www.gramota.ru.
2. www.zlat.spb.ru.